

Л. И. Федосеева

ПОДМОСКОВНАЯ ФАУНА *MEROMYZA* MEIG.
(DIPTERA, CHLOROPIDAE)L. I. FEDOSEEVA. THE SPECIES OF THE GENUS *MEROMYZA* MEIG.
(DIPTERA, CHLOROPIDAE) IN THE ENVIRONS OF MOSCOW]

Род *Meromyza*, наряду с такими родами, как *Chlorops* и *Oscinella*, широко известен прежде всего тем, что некоторые виды его приносят существенный вред злакам. Кроме того, по численному обилию своих видов этот род занимает одно из первых мест среди *Chloropidae*. Несмотря на это, фауна рода *Meromyza* еще не достаточно изучена. Даже наиболее полные фаунистические сводки А. А. Штакельберга (1933, 1958) содержат лишь 3 вида *Meromyza*. Между тем, изучение одной только подмосковной фауны показало наличие здесь девяти видов рода, сильно отличающихся по своей экологии; из них четыре вида оказались новыми. Что касается сельскохозяйственной литературы, посвященной меромизам, то путаница в систематике рода привела к тому, что во всех работах, в том числе и таких известных, как С. К. Цыганкова (1930), А. Я. Лесковой (1953) и др., фигурирует только *M. saltatrix* L. как наиболее известный и распространенный вид. Однако у нас есть основания полагать, что за *M. saltatrix* L. в большинстве случаев принимается комплекс видов, поскольку черты экологии, указываемые авторами для *M. saltatrix* L., свойственны не этому, а другим видам.

Старые авторы — Мейген (Meigen, 1830, 1838), Маккар (Macquart, 1835), Цеттерстедт (Zetterstedt, 1848) и Шинер (Schiner, 1864) — приводят шесть видов меромиз европейской фауны: *M. saltatrix* L., *M. pratorum* Meig., *M. laeta* Meig., *M. variegata* Meig., *M. nigriventris* Macq. и *M. femorata* Macq. В более поздних работах одни из упомянутых видов сводились в синонимы, другие принимались за разновидности. Так, Беккер (Becker, 1905, 1910) объединил в один вид *M. laeta* и *M. variegata*, сведя первый в синонимы второго, а *M. nigriventris* и *M. femorata* принял за разновидности *M. saltatrix* и *M. variegata* соответственно. Дуда (Duda, 1933) приходит к выводу, что подлинными видами можно считать только *M. pratorum* и *M. saltatrix*, а все остальные виды или вообще не упоминает, или же принимает их за разновидности *M. saltatrix*. Основным признаком, который принимает во внимание Дуда при различении меромиз, является окраска и рисунок. Морфология гениталий детально не изучалась ни одним из упомянутых авторов. Экологические особенности видов вообще не учитывались.

При изучении московских *Meromyza* мы опирались прежде всего на различия в строении гениталий самцов, поскольку только этот комплекс признаков является наиболее постоянным. Установив различия в морфологии гениталий, мы смогли определить границы изменчивости и других признаков — характера окраски и рисунка, формы бедер, ширины скулы

и пр. Морфологические различия видов мы подкрепляли экологическими особенностями их.

Строение гипопигия самца изображено на рис. 1. На переднем плане видны парамеры 9-го тергостернита, которые в нормальном состоянии бывают втянуты внутрь гипопигия. Парамеры — плотные, сильно склеротизованные образования, черного или коричневого цвета; форма и размер их, различные у разных видов, используются нами в диагностике видов. Состоят парамеры из двух отделов — переднего и заднего, которые в дальнейшем нами именуется передними и задними парамерами; передние парамеры всегда больше задних и направлены обычно вниз и вперед, тогда как задние большей частью направлены прямо вниз.

Рис. 1. Строение гипопигия *Meromyza saltatrix* L.
а — задние парамеры; б — передние парамеры.

Материалом для настоящей работы послужили специальные сборы летних сезонов 1957 и 1958 гг. в районе Чашникова Московской области, а также сбор в окрестностях Звенигорода в пойме Москвы-реки. Кроме того, был привлечен материал из окрестностей деревни Арханова и станции Зеленоградской Ярославской ж. д. Материал собирался путем кошения энтомологическим сачком, с первого июня до конца августа, раз в три дня. При этом учитывались различные станции. Всего в Чашникове собрано свыше 4000 экземпляров *Meromyza*, причем по каждому виду материал имеется в достаточном количестве.

За помощь, оказанную мне в работе, я приношу глубокую благодарность Е. С. Смирнову.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ МЕРОМУЗА

- 1 (6). Щупики целиком светлые или слегка буроватые на самом конце.
- 2 (3). Средняя полоса среднеспинки не переходит на щиток; иногда на середине щитка заметна желтая продольная черточка. Ширина задних бедер превосходит ширину задних голеней более чем втрое. — Щупики светлые, тонкие. Высота лобного треугольника почти равна

- его основанию. Затылок обычно без темного рисунка. Волоски по нижнему краю щек чаще белые, иногда черные. Полосы среднеспинки коричневые, иногда черные; средняя полоса, как правило, не доходит до щитка. Брюшко зеленоватое, обычно вовсе без рисунка (кроме постоянных латеральных пятен на втором сегменте); иногда имеется срединная прерывающаяся полоса. Передние парамеры постепенно сужаются к вершине, направлены вперед; задние узкие, удлинненные, направлены вниз (рис. 2). Длина 4—5 мм . 1. *M. variegata* Meig.
- 3 (2). Средняя полоса среднеспинки переходит на щиток. Ширина задних бедер превосходит ширину задних голеней менее чем втрое.
- 4 (5). Лоб сильно выступает перед глазами, так что профиль лица сильно изогнут; дуговидный шов вверху под антеннами слегка затемнен. Высота лобного треугольника всегда больше его основания. Полосы среднеспинки черные, довольно узкие. Брюшко светлое, неблестящее, длинное; вершины задних бедер достигают только его середины. — Щупики светлые, тонкие. Гладкая основная часть лобного треугольника у вершины переходит в морщинистую. Рисунок на затылке слабо намеченный, чаще вовсе отсутствует. Волоски по нижнему краю щек светлые или черные. Полосы среднеспинки всегда изолированы друг от друга, средняя переходит на щиток. Задние бедра сравнительно тонкие, их толщина превосходит толщину задних голеней не более чем втрое. Брюшко обычно светло-зеленое, с одной или тремя продольными полосами или же без полос. Парамеры коричневые; передние с широким основанием, их свободный конец с продольным широким жолобом, образованным за счет отогнутого наружного края; задние в виде широкой полукруглой пластинки примыкают к передним снаружи (рис. 3). Длина 4—5 мм 2. *M. pratorum* Meig.
- 5 (4). Лоб слабо выступает перед глазами, так что профиль лица почти прямолинейный; дуговидный шов незатемненный. Высота лобного треугольника меньше его основания или равна ему. Полосы среднеспинки черные или коричневые, широкие. Брюшко блестящее, часто черное, короткое; вершины задних бедер далеко заходят за его середину, иногда достигая его конца. — Щупики тонкие, концы иногда буроватые. Лобный треугольник в вершинной половине с морщинистой площадкой в форме ромба, часто несколько темнее окрашенной, чем основная часть, и резко отделенной от нее. Рисунок на затылке представлен обычно продолговатым средним пятном и продольными полосками по обе стороны его; у темных экземпляров весь затылок черный. Волоски по нижнему краю щек белые. Полосы среднеспинки часто соединяются друг с другом передними концами. Щиток с широкой полосой. Брюшко с тремя черными продольными, прерывающимися полосами, которые часто соединены в поперечном направлении. Конец брюшка самки слегка сжат с боков, вершины последних стернитов несколько выдаются вниз и назад. Последний сегмент самца сильно подогнут книзу. Парамеры черные; передние с узким основанием, свободный конец в форме треугольника; задние узкие, заостренные на конце и наклонены слегка вперед (рис. 4). Длина 3—3.5 мм 3. *M. mosquensis*, sp. n.
- 6 (1). Щупики зачернены до середины или более.
- 7 (8). Задние бедра очень толстые, их толщина более чем втрое превосходит толщину задних голеней. Полосы среднеспинки оранжевые или желтые. Передние парамеры на конце зазубренные (рис. 5). Длина 4.5—5 мм. — Щупики черные, тонкие. Лоб и скулы выдаются перед глазами менее чем на ширину третьего членика антенн. Высота лобного треугольника едва больше его основания. Затылок

светлый, иногда по бокам с двумя желтоватыми продольными полосками. По нижнему краю щек черные или белые волоски. Полосы среднеспинки широкие. Брюшко сверху зеленовато-желтое с одной средней полосой, иногда, кроме того, на последних сегментах имеются латеральные пятна; редко рисунок вовсе отсутствует. Передние парамеры гипопигия с тремя-четырьмя зубцами на конце и продоль-

Рис. 2—7. Парамеры ♂: 2 — *Meromyza variegata* Meig; 3 — *M. pratorum* Meig.; 4 — *M. mosquensis*, sp. n.; 5 — *M. femorata* Macq.; 6 — *M. triangulina*, sp. n.; 7 — *M. laeta* Meig.

- ным ребром посредине; задние несколько отстоят от передних, длинные, заостренные на конце (рис. 5) 4. *M. femorata* Macq.
- 8 (7). Ширина задних бедер менее чем втрое превосходит ширину задних голеней. Полосы среднеспинки черные, если же светлее, то задние бедра тонкие, а парамеры на концах незазубренные. Длина меньше 4.5 мм.
- 9 (10). Волоски по нижнему краю щек черные. Границы лобного треугольника темные. — Щупики черные, более или менее утолщенные. Лоб и скулы выдаются перед глазами менее чем на ширину третьего членика антенн. Высота лобного треугольника едва больше его основания. Лоб и темя часто окрашены темнее, чем лобный треугольник. Затылок с явственным темным рисунком, иногда сплошь черный. Полосы среднеспинки черные; средняя полоса часто сужается за серединой и всегда переходит на щиток, где иногда бывает коричневатой. Толщина задних бедер превосходит

- толщину задних голеней не более чем вдвое. Брюшко, как правило, с тремя черными продольными, прерывающимися полосами, которые часто соединены в поперечном направлении. Парамеры очень малы; передние и задние более или менее подобны по форме и величине, треугольные; передние направлены вперед, задние — несколько в стороны (рис. 6). Длина 2.5—3.5 мм . . . 5. *M. triangulina*, sp. n.
- 10 (9). Волоски по нижнему краю щек светлые.¹ Границы лобного треугольника не выделяются цветом или же слегка затемнены.
- 11 (14). Полосы среднеспинки никогда не бывают сплошь черными, обычно двуцветные, редко одноцветные — желтые.

Рис. 8—9. Антенны ♀ (II—III членики): 8 — *Meromyza nigri-seta*, sp. n.; 9 — *M. saltatrix* L.

- 12 (13). Длина третьего членика антенн несколько больше его ширины. Щупики тонкие, нелистовидные. Лобный треугольник в верхней половине слегка морщинистый, границы его иногда затемнены и всегда ясные. Толщина задних бедер превосходит толщину задних голеней более чем вдвое. На средней полосе среднеспинки коричневый цвет преобладает над черным. — Щупики черные. Лоб и скулы выдаются перед глазами менее чем на ширину третьего членика антенн. Высота лобного треугольника равна или несколько больше его основания. Затылок от совершенно белого до сплошь черного. Волоски по нижнему краю щек светлые. Цвет полос среднеспинки варьирует; чаще боковые полосы черные, а средняя целиком или частично коричневая; изредка все полосы коричневые или желтые с размытыми краями. Иногда средняя полоса не доходит до заднего края среднеспинки, но щиток всегда с полосой. Брюшко с одной или тремя темно-коричневыми продольными полосами, которые часто соединены в поперечном направлении. Парамеры средней величины; передние снизу невогнутые, их конец несуженный; задние заостренные на конце; те и другие направлены вниз и вперед (рис. 7). Длина 3—3.5 мм 6. *M. laeta* Meig.
- 13 (12). Третий членик антенн не длиннее своей ширины, внизу округлый. Щупики расширенные, листовидные. Лобный треугольник

¹ Если имеется примесь черных волосков, то лобный треугольник без черного окаймления.

гладкий, без каемок. Толщина задних бедер не более чем вдвое превосходит толщину задних голеней. На средней полосе средне-спинки черный цвет преобладает. — Щупики черные. Лоб слабо выступает, скулы очень узкие. Границы лобного треугольника в вершинной части выражены неясно; высота лобного треугольника больше его основания или равна ему. Оцеллярное пятно часто очень большое, иногда соединено с затылочным. Затылок от светлого до почти сплошь темного. Волоски по нижнему краю щек светлые. Полосы среднегруди довольно широкие, черные, средняя на щитке, а иногда и посередине коричневая. Задние бедра тонкие; их толщина превосходит толщину задних голеней не более чем вдвое. Брюшко с тремя темными полосами, которые часто соединены в по-

Рис. 10—12. Парамеры ♂: 10 — *Meromyza nigriseta*, sp. n.; 11 — *M. saltatrix* L.; 12 — *M. palposa*, sp. n.

перечном направлении. Парамеры очень малы; передние снизу посередине седлообразно вогнуты, конец их узкий и удлинённый; задние довольно широкие, на конце округлые (рис. 12). Длина 2.5—3.5 мм 7. *M. palposa*, sp. n.

14 (11). Полосы среднеспинки черные, всегда одного цвета.

15 (16). Третий членик антенн слегка продолговатый, нижний край его почти прямой (рис. 8). Оцеллярное пятно соединено с затылочным, которое имеет форму треугольника или ромба, недоходящего до середины затылка; отдельные экземпляры с совершенно светлым затылком. Последний сегмент брюшка самца в длинных черных щетинках. — Щупики черные, тонкие. Лоб и скулы выступают перед глазами менее чем на ширину третьего членика антенн. Высота лобного треугольника не больше основания. На затылке, кроме срединного треугольника или ромбовидного пятна, иногда имеются две боковые продольные полоски и по одному круглому пятну на ширине плеч. Волоски по нижнему краю щек белые. Полосы среднеспинки узкие, черные;¹ средняя переходит на щиток. Толщина задних бедер превосходит толщину задних голеней не более чем втрое. Брюшко сверху с одной, реже с тремя продольными полосами. Парамеры гипопигия коричневые; передние широкие при основании, а в свободной половине вытянутые в форме слегка изогнутой трубочки; задние очень малы, плотно прилегают к передним с наружной стороны и имеют полукруглую форму (рис. 10). Длина 3—4 мм 8. *M. nigriseta*, sp. n.

¹ У экземпляров, найденных в Северном Казахстане, средняя полоса в передней части коричневая.

16 (15). Третий членик антенн не длиннее своей ширины, снизу округлый (рис. 9). Между оцеллярным и затылочным пятнами имеется светлая полоска; затылочное пятно не бывает в форме треугольника. Последний сегмент брюшка самца с короткими светлыми волосками. — Щупики черные, слегка расширенные. Лоб и скулы выступают перед глазами менее чем на ширину третьего членика антенн. Высота лобного треугольника равна его основанию. Затылок с изменчивым рисунком — от сплошь черного до совершенно белого. Волоски по нижнему краю щек обычно белые. Полосы средне-спинки черные, средняя переходит на щиток. Брюшко сверху с тремя черными продольными полосами, которые иногда соединены в поперечном направлении; реже с одной полосой. У темных экземпляров все брюшко, затылок и лобный треугольник черные. Парамеры очень крупные; передние трапецевидные, с дорзовентрально сплюснутым передним нижним концом; задние довольно широкие, заостренные на конце (рис. 11). Длина 3—4 мм. . . 9. *M. saltatrix* L.

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ

Meromyza nigriseta Fed., sp. n.

Окраска зеленоватая.

Голова. Второй и третий членики антенн светлые, сверху затемнены. Третий членик имеет форму четырехугольника со сглаженными углами, его длина несколько больше ширины. Щупики светлые, в вершинной половине черные, цилиндрические, слабо расширенные на конце. Длина выступающей части лба, а также ширина скул уступают ширине третьего членика антенн. Волоски по нижнему краю щек белые. Лобный треугольник в вершинной части слегка морщинистый, его высота едва больше основания. Оцеллярное пятно довольно большое, округлое или заостренное спереди; сзади оно соединено с затылочным пятном. Затылочное пятно черное или коричневое, обычно в форме треугольника, вершина которого обращена назад и достигает только середины затылка, реже имеет форму ромба. По обе стороны затылочного пятна иногда имеются клиновидные продольные полосы и круглые боковые пятна на уровне плеч.

Грудь. Полосы среднеспинки узкие, черные; средняя спереди изредка коричневая и всегда переходит на щиток. Ноги светлые, лапки часто целиком или частично темные. Ширина задних бедер не более чем в 3 раза превосходит ширину задних голеней.

Брюшко удлиненное, с одной, реже с тремя продольными полосами; латеральные могут быть представлены лишь на последних сегментах. Последний сегмент самца с длинными черными щетинками. Передние парамеры коричневые; узкие, в средней части седловидно изогнутые, с тупыми концами; задние очень малы, полукруглой формы (рис. 9). Длина от 3.5 до 4 мм.

Собран в большом количестве в Чашникове и окрестностях Звенигорода в 1957 и 1958 гг. (♂♂, ♀♀). Лёт с 12 VI по 7 III. Тип в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

По-видимому, смешивался с *M. saltatrix* L., к которому близок, но отличается от него рядом признаков. Основной признак нашего вида, отраженный в названии, — наличие черных, хорошо заметных щетинок на генитальном сегменте самца; передние парамеры слабо склеротизованы, узкие, сильно вытянутые в длину; задние — маленькие у *M. saltatrix* конец брюшка самца несет светлые волоски; передние и задние парамеры очень крупные, широкие. Кроме того, третий членик антенн нашего вида несколько вытянут в длину, нижний его край почти прямой, а у *M. saltatrix* он не длиннее своей ширины и округлый снизу. Наконец, у типичной формы *M. nigriseta* между оцеллярным и затылочным пятном нет светлой полосы, причем последнее пятно всегда имеет форму треугольника или ромба. Рисунок на затылке *M. saltatrix* очень изменчив, но между оцеллярным и затылочным пятном всегда имеется просвет.

***Meromyza triangulina* Fed., sp. n.**

Окраска желтоватая.

Голова. Третий членик антенн светлый, сверху затемнен; длина его приблизительно равна ширине, иногда несколько превосходит последнюю, нижний край округлый. Щупики более чем наполовину черные, цилиндрические. Длина выступающей части лба и ширина скул уступают ширине третьего членика антенн. Волоски по нижнему краю щек черные. Лоб и темя обычно буроватые, более темные, чем лобный треугольник; границы лобного треугольника сильно затемнены, благодаря чему он резко выделяется на окружающем фоне. Высота лобного треугольника больше его основания или равна ему. Оцеллярное пятно довольно большое, круглое, часто соединенное с центральным затылочным пятном. Последнее часто имеет форму треугольника или прямоугольника; по сторонам от него иногда имеются продольные полосы. Иногда весь затылок черный.

Грудь. Полосы среднеспинки черные. Средняя полоса очень редко бывает частично коричневатой; обычно она слегка сужается за серединой, но всегда переходит на щиток. Ноги светлые, передние бедра и лапки иногда темныс. Задние бедра очень тонкие, их ширина превосходит толщину задних голеней едва вдвое.

Брюшко, как правило, с тремя продольными черными полосами, которые иногда соединены в поперечном направлении; изредка продольная полоса одна. Конец брюшка самца покрыт длинными темными волосками. Передние и задние парамеры сходны по форме и величине, небольшие, треугольные; задние несколько короче, но шире передних; передние направлены вперед и вниз, задние несколько в сторону. Длина 2.5—3 мм.

Собран в 1957 и 1958 гг. в Чашникове (♂♂, ♀♀). Лёт с 5 VII по 20 VIII. Тип в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Этот вид, вероятно, также входит в комплекс видов, принимаемых за *M. saltatrix*. Между тем наш вид отличается от последнего во всех основных признаках. Резкая очерченность лобного треугольника, черные волоски на щеках и очень тонкие задние бедра нашего вида позволяют без труда отличить его от *M. saltatrix*. Кроме того, парамеры *M. triangulina* совершенно иного типа: они очень малы и оба треугольной формы; у *M. saltatrix* передние парамеры трапецевидной, а задние лопатовидной формы; те и другие очень мощные.

***Meromyza mosquensis* Fed., sp. n.**

Окраска зеленовато-желтая.

Голова. Третий членик антенн снаружи почти целиком, а внутри только сверху затемнен; нижний край его обычно округлый, изредка прямой. Щупики светлые, иногда на самом конце слегка буроватые. Лоб слабо выступает, так что профиль лица почти прямолинейный. Скулы довольно широкие, хотя их ширина всегда несколько уступает ширине третьего членика антенн. Лобный треугольник в вершинной половине с морщинистой площадкой в форме ромба, часто несколько темнее окрашенной, чем его основная часть. Оцеллярное пятно часто соединено с пятнами на затылке. Рисунок на затылке изменчив; часто имеется продолговатое срединное пятно и узкие полоски по бокам от него; иногда эти пятна сливаются, и в этом случае середина затылка темная; у темных экземпляров весь затылок черный. Волоски по нижнему краю щек светлые.

Грудь. Полосы среднеспинки черные или темно-коричневые, широкие, их передние концы часто соприкасаются. Щиток с широкой, чаще темно-коричневой полосой. Передние бедра иногда затемнены; задние бедра довольно толстые, но их толщина всегда менее чем втрое превосходит толщину задних голеней.

Брюшко довольно короткое, так что концы задних бедер заходят за его середину, иногда достигая конца. Верх брюшка блестящий, чаще с черными перемычками на каждом сегменте, иногда с тремя прерывающимися продольными полосами. Конец брюшка самки слегка сжат с боков; вершины последних стернитов несколько выдаются вниз и назад. Генитальный сегмент самца обычно сильно подогнут книзу. Парамеры черные; передние с узким основанием, их свободная половина в форме треугольника; задние узкие, заостренные на конце и наклонены вперед (рис. 4). Длина от 3 до 3.5 мм.

Найден в большом количестве в Чашникове Московской области в 1957 и 1958 гг. (♂♂, ♀♀). Летает с 27 VI до 18 VIII. Тип в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Близок к *M. variegata* Meig., отличаясь от последнего наличием широкой полосы на щитке, более темным цветом полос и рисунка на затылке,

более тонкими задними бедрами, а также своеобразным строением конца брюшка обоих полов. Размер тела нашего вида меньше, чем *M. variegata*.

Очень темные экземпляры *M. mosquensis* черным блестящим брюшком и широкими темными полосами груди напоминают *M. nigriventris* Macq.¹ Последний, однако, отличается от нашего вида черным цветом щупиков и более темной окраской всего рисунка, а также формой парамер.

Meromyza palposa Fed., sp. n. ♂.

Окраска желтая.

Голова. Третий членик антенн светлый, сверху слегка затемнен и с небольшой выемкой, снизу округловыпуклый; длина его меньше ширины или равна ей. Щупики почти до основания черные, листовидные, довольно широкие. Лоб слабо выступает; скулы довольно узкие, так что длина выступающей части лба и ширина скул меньше ширины третьего членика антенн. Ширина щек не более чем вдвое превосходит ширину скул (и то и другое см. в середине). Границы лобного треугольника в его вершинной части выражены неясно. Высота лобного треугольника больше или равна его основанию. Темя перед оцеллярным пятном несколько выпуклое (см. в профиле). Оцеллярное пятно довольно большое, иногда соединено с затылочным. Затылочное пятно редко заполняет весь затылок, чаще оно представлено в виде слабо заметных боковых продольных полос. Волоски по нижнему краю щек светлые.

Грудь. Полосы среднегруди широкие спереди и суженные на конце, черные; средняя полоса в области щитка, а также иногда и на середине среднеспинки, коричневая. Ноги желтые, иногда передние бедра и лапки затемнены. Задние бедра очень узкие, их толщина превосходит толщину задних голеней не более чем в 2 раза.

Брюшко обычно с темными широкими перевязями на всех сегментах. На последнем сегменте брюшка самца волоски белые. Парамеры гипопигия коричневые, очень маленькие; передние в средней части довольно широкие, седлообразно вогнутые, а на конце узкие; задние широкие, полукруглые (рис. 12). Длина от 2.5 до 3.5 мм.

Три экземпляра были собраны Е. С. Смирновым: два 29 VII 1951 в окрестностях г. Струнина Владимирской области и один 21 VI 1953 в Зеленоградской Московской области. Один самец был найден мною 25 VII 1957 в Чашникове. Тип в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

По характеру и цвету полос среднеспинки, размеру тела, ширине задних бедер и строению гипопигия ближе всего к *M. triangulina*, sp. n. Отличается от *M. triangulina* белым цветом волосков на щеках, широкими щупиками и неоттененным лобным треугольником.

ОБЗОР ВИДОВ *MEROMYZA*

В этом обзоре даются краткие систематические и экологические сведения о найденных видах.²

M. pratorum Meigen, 1830.

Macquart, 1835; Zetterstedt, 1848; Walker, 1853; Schiner, 1864; Becker, 1900; 1910; Duda, 1933. — *viridula* Haliday, 1833. — *decora* Frey, 1907.

Легко распознается по сильно выступающему лбу и широким скулам. Щупики, как правило, светлые, лишь у отдельных экземпляров самые концы их слегка затемнены. Последнее обстоятельство заставило Дуда квалифицировать *decora* Frey в качестве вариации *M. pratorum* Mg.

Летает с июня до сентября, немногочислен; встречается на различных стациях, преобладая в прибрежных местах. Личинки развиваются в стеблях щучки дернистой (*Deschampsia caespitosa* L.).

¹ В Московской области *M. nigriventris* Macq. отсутствует. Этот вид был обнаружен нами в сборах из Краснодарского края и Украины. Основные признаки этого вида: щупики широкие и более чем наполовину черные; оцеллярное пятно занимает почти все основание лобного треугольника; затылок почти сплошь черный, полосы груди черные и очень широкие; брюшко сверху черное, блестящее; парамеры невелики, передние трапециевидной формы, со слегка вытянутым нижним передним концом.

² Автор не имел возможности познакомиться с типами видов, поэтому синонимию до некоторой степени надо считать провизорной.

Распространение: Украина, Воронежская, Московская, Ленинградская, Кустанайская, Кемеровская, Акмолинская области, Тувинская авт. обл., Киргизия.

***M. saltatrix* Linné, 1761, 1766 (*Musca*).**

Fallén, 1820 (*Oscinis*); Meigen, 1830; Macquart, 1835; Zetterstedt, 1838, 1848; Walker, 1853; Schiner, 1864; Becker, 1910; Duda, 1933. — *clavicrus* Gmelin, 1793 (*Musca*). — *minuta* Fabricius, 1794 (*Musca*). — *virescens* v. Roser, 1840.

Мы принимаем этот вид в смысле Мейгена, Цеттерстедта, Шинера, Беккера и Дуда (*saltatrix* форма *typica*), поскольку описания этих авторов в основных признаках совпадают. Линней в своем описании не отмечает полосу на щитке.

Массовый вид. Предпочитает сухие возвышенные места, встречается на обочинах дорог, по краям и межам полей. Летает с начала июня до второй декады июля; в отдельные годы может дать частичное второе поколение. Личинки в стеблях мятлика лугового (Роа *pratensis* L.).

Распространение: Украина, Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Кемеровская, Челябинская, Акмолинская области.

***M. variegata* Meigen, 1830.**

Macquart, 1835; Zetterstedt, 1848; Walker, 1853; Schiner, 1864. — *rufescens* v. Roser, 1840. — *variegata* var. *femorata* Becker, 1910. — *saltatrix* var. *variegata* subvar. *femorata* Duda, 1933.

Этот вид принимается нами в соответствии с описаниями Мейгена, Шинера и Цеттерстедта. Беккер отождествляет этот вид с *M. laeta* Meig., сводя последний в синонимы к *M. variegata* Meig. Тем не менее, эти виды сильно отличаются друг от друга. Прежде всего, имеющаяся у *M. laeta* полоса на щитке, указанная Мейгеном, отсутствует у *M. variegata*; на ее месте иногда бывает заметна лишь светлая узкая черточка, отмеченная Цеттерстедтом. Кроме того, щупики *M. variegata*, в отличие от *M. laeta*, светлые, что было замечено Шинером. Лишь у отдельных экземпляров самые концы щупиков бывают буроватыми. Задние бедра у *M. variegata* толще, чем у *M. laeta*. Наконец, различия в строении гипопигия самцов (рис. 2 и 7) подтверждают самостоятельность обоих видов. Экологические особенности видов также говорят в пользу их самостоятельности: приуроченность к лугам *M. variegata* (отмеченная еще Мейгеном) и отсутствие на лугах *M. laeta*.

Дуда необоснованно принимает *M. variegata* за разновидность *M. saltatrix*. Эти виды отличаются друг от друга во всех основных признаках, что видно из нашей определительной таблицы.

Встречается только на лугах, преимущественно скошенных. Летает с середины июля по конец августа. Неродок. Личинки развиваются в стеблях лисохвоста лугового (*Alopecurus pratensis* L.), пырея ползучего (*Agropyrum repens* L.), овсяницы луговой (*Festuca pratensis* Huds.).

Распространение: Украина, Московская область.

***M. laeta* Meigen, 1838.**

Schiner, 1864. — *variegata* Becker, 1905 (nec. Meigen).

Необходимо восстановить этот вид, сведенный Беккером в синонимы к *M. variegata*, о чем уже было сказано выше. Мы принимаем *M. laeta* в смысле Мейгена и Шинера.

Очень обычный вид. В противоположность *M. variegata* почти не встречается на лугах, зато в массе бывает на сухих, хорошо прогреваемых участках, на солнечных опушках. Летает с конца июня до середины

августа. Развивается в стеблях полевицы обычной (*Argostis vulgaris* With.) и овсяницы красной (*Festuca rubra* L.).

Распространение: Украина, Краснодарский край, Московская, Кемеровская, Кустанайская, Челябинская области.

M. mosquensis Fed. Один из самых обычных видов в Чашникове. Отсутствует на сырых лугах, предпочитая сухие солнечные поляны и склоны с низкой или скошенной травой. Летает с конца июня до середины августа. Выведен из *Festuca rubra* L.

Распространение: Московская и Ленинградская области.

M. femorata Macquart, 1835.

Meigen, 1835; Schiner, 1864. — *saltatrix* var. *variegata* subvar. *typica* Duda, 1933.

В Чашникове этот вид нам не встречался. Найден был в большом количестве в пойме Москвы-реки близ Звенигорода, в конце июля. Близок к *M. variegata*, но отличается от него черным цветом щупиков, ярко-красной или сплошь желтой окраской полос среднеспинки, среди которых средняя всегда бывает более или менее заметна и на щитке, а также более толстыми задними бедрами. Передние параметры самца *M. femorata* на конце с мощными зубцами, в поперечнике треугольные, а у *M. variegata* они плоские, со сглаженными зубцами (рис. 2 и 5).

M. nigriseta Fed. Оценка систематического положения дана при описании. Вид довольно редкий. Встречается главным образом по обочинам дорог и межам. Летает с середины июня до половины августа.

Распространение: Украина, Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Сталинградская, Кемеровская, Акмолинская, Кустанайская и Павлодарская области.

M. triangulina Fed. Легко распознается по черным волоскам на щеках и резко окаймленному лобному треугольнику.

Вид довольно обычный. Встречается на заболоченных лугах и по речным берегам. Летает с середины июля до половины августа. Личинки найдены в стеблях *Festuca ovina* L.

Распространение: Московская и Ленинградская области.

M. palposa Fed. Вид очень редкий. Самка пока не известна. Располагая лишь малым материалом, мы не можем установить границы изменчивости большинства признаков. Наиболее надежным признаком можно считать расширенные и уплощенные щупики, тонкие задние бедра и, безусловно, форму параметер гипопигия (рис. 12).

Фауна *Meromyza* Московской области (прежде губернии) изучалась в свое время А. П. Федченко. Его список московских видов (1868) содержит 4 вида *Meromyza*: *M. pratorum* Meig., *M. saltatrix* L., *M. variegata* Meig. и *M. nigriventris* Macq. В коллекции А. П. Федченко, которая хранится в Зоологическом музее Московского университета, содержится 5 видов рода, — к перечисленным видам добавлены 2 экземпляра под этикеткой *M. femorata* Macq.

Проверив определения А. П. Федченко,¹ я пришла к следующим выводам:

1) *M. pratorum* Meig. — вид определен правильно;

¹ За разрешение посмотреть эту коллекцию я благодарна А. Н. Желоховцеву и Л. В. Зиминной.

- 2) *M. saltatrix* L. — под этикеткой оказалось 3 вида: *M. saltatrix* L., *M. triangulina* Fed. и *M. femorata* Macq.;
- 3) *M. variegata* Meig. — оказалась *M. mosquensis* Fed.;
- 4) *M. nigriventris* Macq. — сюда включены *M. triangulina* Fed. и *M. saltatrix* L. (темные экземпляры); два экземпляра оказались *M. mosquensis* Fed.;
- 5) *M. femorata* Macq. — в действительности оказалась *M. variegata* Meig.

ЛИТЕРАТУРА

- Л е с к о в а А. Я. 1953. Некоторые биологические особенности мухи меромизы — *Meromyza saltatrix* L. Тр. Белорусск. с.-х. акад., XIX : 44—53.
- Ф е д ч е н к о А. П. 1868. Список двукрылых насекомых. Материалы для энтомологии губернии Московского учебного круга, вып. 1, Изв. Общест. любит. естествознан., т. VI, вып. 1, (*Meromyza* : 93—94).
- Ф е д ч е н к о Б. А. 1892. В кн.: И. А. Двигубский. Primitiae Faunae Mosquensis. Опыт каталога представителей московской фауны : 1—136 (*Meromyza* : 93).
- Ц ы г а н к о в С. К. 1930. К биологии мух, вредящих хлебным злакам. Тр. Полтавск. с.-х. ст., 90 : 1—53.
- Ш т а к е л ь б е р г А. А. 1933. Определитель мух европейской части СССР. Определители по фауне СССР, изд. Зоолог. инст. АН СССР, 7 : 1—716 (*Meromyza* : 428—429).
- Ш т а к е л ь б е р г А. А. 1958. Материалы по фауне двукрылых Ленинградской области. III. Diptera Acalyptata, ч. 1. Тр. Зоолог. инст. АН СССР, XXIV : 1—246 (*Meromyza* : 179).
- Б е к к е r Th. 1902. Die Meigenschen Typen der sogen. Muscidae acalypterae (*Muscaria holometopa*) in Paris und Wien. Zeitschr. syst. Hymen. u. Dipt., VIII, 6 : 209—355 (*Meromyza* : 337).
- Б е к к е r Th. 1905. Katalog der Paläarktischen Dipteren, IV, Budapest : 1—330 (*Meromyza* : 168—169).
- Б е к к е r Th. 1910. Chloropidae. Arch. Zool., I, 10 : 1—174 (*Meromyza* : 39—44).
- D u d a O. 1933. Chloropidae. In: E. Lindner. Die Fliegen der Palaearktischen Region : 1—240 (*Meromyza* : 117—120).
- L i n n é C. 1766. Systema Naturae, I (*Meromyza* : 988).
- M a c q u a r t M. 1835. Suites à Buffon, II : 1—666 (*Meromyza* : 589—592).
- M e i g e n J. 1830, 1838. Systematische Beschreibung der zweiflügeligen Insekten, VI, 1830 : 1—404 (*Meromyza* : 163—165); VII, 1838 : 1—434 (*Meromyza* : 395—396).
- S c h i n e r R. 1864. Die Fliegen (Diptera). Fauna Austriaca, II : 1—656 (*Meromyza* : 209—210).
- Z e t t e r s t e d t J. 1848. Diptera Scandinaviae, VII : 2581—2944 (*Meromyza* : 2585—2593).

Кафедра энтомологии
Московского государственного
университета,
Москва.